

AKADEMIK LITSEYLARDA CHET TILLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Otanazarova Shahlo Jasurbek qizi

TATU Samarqand filiali akademik litseyi Fransuz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233933>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada akademik litseylarda chet tillarini o'qitish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Multimedia vositalari, interaktiv platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari va sun'iy intellekt texnologiyalarining til o'rgatishdagi o'rni tahlil qilingan. Maqolada ushbu texnologiyalar o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Fransuz tili, akademik litsey, zamonaviy texnologiyalar, multimedia, interaktiv platforma, masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt, raqamli ta'lim, CEFR.*

Kirish

Hozirgi globallashtirish sharoitida xorijiy tillarni o'rganish, xususan fransuz tili, akademik litseylarda muhim ahamiyatga ega. Fransuz tili xalqaro muloqot, diplomatiya, madaniyat va ilmfan sohalarida keng qo'llaniladi.

An'anaviy o'qitish usullari bugungi raqamli davr talablariga to'liq javob bermaydi. Shu bois ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish fransuz tilini o'qitishda samaradorlikni oshiradi.

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Tadqiqotlarga ko'ra, multimedia vositalaridan foydalanish o'quvchilarning til o'zlashtirish darajasini sezilarli oshiradi. Harmer (2015) fikriga ko'ra, audio va video materiallar o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiradi va real muhitini yaratadi (Harmer, 2015, 112-bet). Dars jarayonida filmlar, podcastlar va videolardan foydalanish o'quvchilarning autentik talaffuzni o'rganish imkonini beradi. Bu esa CEFR tizimida yuqori darajaga erishishda muhim ahamiyatga ega (Council of Europe, 2018, 45-bet).

INTERAKTIV PLATFORMALAR

Richards va Rodgers (2014) interaktiv o'qitish usullari o'quvchini darsda faol ishtirokchiga aylantirishini ta'kidlaydi (Richards & Rodgers, 2014, 87-bet). Duolingo, Quizlet, Lingovo.uz va Kahoot kabi platformalar o'quvchilarning lug'at va grammatik bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga bu platformalardan istalgan joyda va bepul foydalanish mumkin.

MASOFAVIY TA'LIM VA SUN'IY INTELLEKT

Zoom va Google Classroom kabi platformalar masofaviy ta'limni rivojlantiradi. Masofaviy ta'lim o'quvchini mustaqil ishlashga undaydi. Larsen-Freeman (2011) bu usulni samarali metodlardan biri sifatida baholaydi (Larsen-Freeman, 2011, 64-bet). Masofaviy ta'lim orqali istalgan joyda va istalgan o'quv yurtida o'quvchilar ta'lim olishi mumkin. Bu esa yoshlarga juda keng imkoniyatlar yaratadi. Sun'iy intellekt esa yozma va og'zaki nutqni tahlil qilish imkonini beradi. Bunda har bir til o'rganuvchisi o'z-o'zini mustaqil tahlil qilishi va baholashi mumkin.

XULOSA

Zamonaviy texnologiyalar chet tilini o‘qitishni samarali va interaktiv qiladi. Ular barcha til ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ta’lim jarayonida multimedia vositalari, interaktiv platformalar hamda sun’iy intellektga asoslangan dasturlarning qo‘llanilishi o‘quvchilarning tilni o‘zlashtirish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, tinglab tushunish va og‘zaki nutqni rivojlantirishda audio va video materiallarning ahamiyati katta bo‘lib, ular o‘quvchini real til muhitiga yaqinlashtiradi. Shuni aytishimiz mumkinki, sun’iy intellekt asosidagi texnologiyalar esa individual yondashuvni kuchaytirib, har bir o‘quvchining xatolarini aniqlash va ularni tuzatishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Council of Europe (2018). CEFR.
2. Harmer, J. (2015). The Practice of English Language Teaching.
3. Richards & Rodgers (2014). Approaches and Methods in Language Teaching.
4. Larsen-Freeman (2011). Techniques and Principles in Language Teaching.
5. O‘zbekiston Respublikasi XTV (2022). Metodik qo‘llanma.